

Informes de sitios y colecciones/ Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 9 | 39-57 (2024)

LOS OBJETOS DE VIDRIO DE LA COLECCIÓN “LÓPEZ ZANARDI” EN EL MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAHÍA BLANCA: MATERIALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DE CONSUMO, SALUD Y CUIDADO PERSONAL

Os objetos de vidro da Coleção ‘López Zanardi’ no Museu e Arquivo Histórico Municipal de Bahía Blanca: materialidade das práticas de consumo, saúde e cuidados pessoais
The glass objects of the ‘López Zanardi’ collection at the Museum and Historical Municipal Archive of Bahía Blanca: materiality of consumption, health, and personal care practices

Javier Alejandro Weimann

Universidad Nacional del Sur. Departamento de Humanidades, 12 de octubre 1098, 7mo piso. Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires, Argentina
E-mail: javier.weimann@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2891-5249>

Fecha de recepción: 7 de octubre de 2024 - Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Se presenta el catálogo de objetos de vidrio de la colección “López Zanardi Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca”, provenientes del sitio arqueológico Basural Norte (en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires) y a resguardo en el Museo y Archivo Histórico Municipal de la misma localidad. La colección fue donada por Horacio López Zanardi, quien realizó de manera no sistemática las primeras recolecciones. El sitio Basural Norte corresponde a un área de descarte datado entre finales del siglo XIX y principios del XX. Su colección permite abordar las prácticas de consumo, uso y descarte de la sociedad bahiense. Los resultados señalan que los objetos presentan una cronología más reciente (desde principios del siglo XX hasta la década de 1970), lo que sugiere una elección en la donación de las piezas patrimoniales y una reutilización del basural en períodos posteriores a los establecidos en anteriores investigaciones.

Palabras clave: materiales vítreos, sudoeste bonaerense, arqueología histórica, prácticas cotidianas.

RESUMO

Este artigo apresenta o catálogo de objetos de vidro da coleção “López Zanardi Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca”, originários do sítio arqueológico Basural Norte (localizado na cidade de Bahía Blanca, província de Buenos Aires) e atualmente preservados no Museu e Arquivo Histórico Municipal da mesma cidade. A coleção foi doada por Horacio López Zanardi, que realizou as primeiras coletas de maneira não sistemática. O sítio Basural Norte corresponde a uma área de descarte datada entre o final do século XIX e o início do século XX. Sua coleção permite abordar as práticas de consumo, uso e descarte da sociedade de Bahía Blanca. Os resultados indicam que os objetos possuem uma cronologia mais recente (do início do século XX até a década de 1970), sugerindo uma escolha seletiva na doação das peças patrimoniais e um reaproveitamento do lixo em períodos posteriores aos estabelecidos em pesquisas anteriores.

Palavras-chave: materiais de vidro, sudoeste da província de Buenos Aires, arqueologia histórica, práticas cotidianas.

ABSTRACT

In this work we present the catalog of glass objects of the collection “López Zanardi Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca”, originating from the archaeological site Basural Norte (located in the city of Bahía Blanca, Buenos Aires Province) and currently held at the Local Museum and Historical Archive of the same city. The collection was donated by Horacio López Zanardi, who carried out the first non-systematic gatherings. The Basural Norte site corresponds to a waste disposal area dated from the late 19th century to the early 20th century. Its collection allows for the study of consumption, use, and disposal practices of the past Bahía Blanca society. The results indicate that the objects have a more recent chronology (from the early 20th century to the 1970s), suggesting a selective choice in the donation of the heritage pieces and a reuse of the waste site in periods later than those established in previous research.

Keywords: glass materials, southwestern Buenos Aires province, historical archaeology, everyday practices.

INTRODUCCIÓN

La localidad de Bahía Blanca surgió en 1828 a partir de la consolidación de la autoridad estatal en el sudoeste bonaerense, y durante cinco décadas se mantuvo como un enclave militar en constante interacción con las sociedades indígenas (Ratto 2003; Pupio y Perriere 2013; Jiménez *et al.* 2018; entre otros). A raíz de la incorporación al Estado nacional argentino de los actuales territorios pampeano-patagónicos por medio de la "Campaña del desierto" a finales de la década de 1870, el poblado experimentó una rápida transformación a partir de la llegada del ferrocarril en 1884, su inserción en el modelo agroexportador y el aumento demográfico producto del arribo de migrantes internos y extranjeros (Ribas y Tolcachier 2012). Estos procesos fueron modificando materialmente el espacio y el paisaje urbano a partir de la construcción de nuevas estructuras y del arribo de distintos bienes comerciales, lo que empezó a transformar las prácticas de consumo de la localidad.

El nuevo escenario, considerado por sus contemporáneos como una "segunda fundación de Bahía Blanca" (Cernadas *et al.* 2016), significó, en el plano material, el contacto de la naciente ciudad con la modernidad. Esto también inauguró una sociedad de consumo (McKendrick *et al.* 1982), al ser las mercaderías el principal bien de intercambio, uso y desecho. La amplia cantidad de bienes introducidos comenzó a generar numerosos desechos con los cuales era necesario lidiar, proceso que derivó en la creación de basurales urbanos¹. De uno de ellos proviene la colección analizada (Becher 2011; Weimann 2023; Fatutta 2024).

El sitio Basural Norte se encuentra ubicado en el noroeste de la localidad de Bahía

Blanca, dentro del barrio Coronel Estomba. Está delimitado por las calles Castelli, Terrada, Argentina del Sur y Fabián González y presenta una extensión de 11 manzanas (Figura 1). Además, se encuentra lindante al antiguo matadero municipal, que en la actualidad funciona como delegación vecinal (Becher 2011; Constantini 2016). Desde mediados del siglo pasado, el área ha sufrido un proceso de urbanización, que se intensificó en las últimas dos décadas. Es por ello que en la actualidad solo se conserva parcialmente una manzana.

El sitio fue descubierto por el vecino Horacio López Zanardi, quien detectó la presencia de objetos antiguos (cerámicas, arqueofauna, vidrios y metales, entre otros) en calles y terrenos baldíos, los cuales recolectó de manera no sistemática. En 2003 dio aviso al Departamento de Humanidades de la Universidad del Sur y desde ese momento su equipo de arqueología inició tareas de investigación en el lugar. Los trabajos realizados permitieron recuperar restos de metal, arqueofauna, gres, loza y vidrio (Becher 2011; Weimann 2023; Fatutta 2024). A partir de estas tareas de campo, se lo definió como un conjunto concentrado de basura urbana. Las investigaciones determinaron, a partir de la identificación de piezas diagnósticas, una cronología relativa de entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Becher 2011). En principio, fueron analizados los restos de loza y gres y su vínculo con los patrones de consumo locales y con la inserción de Bahía Blanca en el mercado internacional, junto con un estudio de la valoración patrimonial del sitio por parte de los vecinos del barrio (Becher 2011). En los últimos años se trabajó sobre los materiales vítreos y los restos arqueofaunísticos en relación con la incorporación de prácticas de alimentación, salud e higiene modernas

Figura 1. Ubicación del sitio Basural Norte.

en la localidad para el mismo período (Weimann 2023; Fatutta 2024).

En abril de 2024, la Dirección del Museo y Archivo Histórico Municipal comunicó al Equipo de Arqueología de la Universidad Nacional del Sur (UNS) la existencia de una colección proveniente del mismo basural. Esta había sido donada a dicha institución por H. López Zanardi entre los años 2005 y 2007. El objetivo de este trabajo es presentar el relevamiento de los objetos de vidrio de mayor integridad del conjunto “López Zanardi Museo y Archivo Histórico Bahía Blanca” (En adelante, LZMAHBB). Se presenta la información tipológica, funcional y cronológica. Asimismo, se pretende vincular a los objetos identificados con las prác-

ticas de consumo presentes en la localidad para finales del siglo XIX y mediados del siglo XX.

MATERIALES Y MÉTODOS

La colección LZMAHBB está conformada por diferentes materiales (loza, gres, vidrio, metal y cerámica) y se encuentra dividida en dos subconjuntos. El primero está formado por fragmentos de distintas materialidades (de integridad menor al 50% por pieza). El segundo presenta 224 objetos vítreos completos, uno fragmentado (entre un 50% y 99% de integridad) y dos fragmentos. También tiene seis piezas

de loza, un fragmento de porcelana y un recipiente de metal enlozado (Figura 2). En este trabajo se analizaron exclusivamente los materiales vítreos del segundo subconjunto que se clasificaron según su integridad y tipología. Este último criterio consideró las siguientes variables: tipo genérico y específico de objeto; dimensiones; sección; color; presencia de burbujas; termoalteración; meteorización mecánica y química; y marcas de fabricación (Sironi 2009; Traba 2013). Las burbujas fueron catalogadas como "pequeñas" si presentaron un diámetro menor o igual a 2 milímetros, y "grandes" si se detectó al menos una burbuja con un diámetro mayor. Asimismo, se nombraron "escasas" si macroscópicamente se observaron menos de tres burbujas en el objeto, mientras que un número igual o mayor se registró "en cantidad". Los picos se clasificaron según nomenclaturas ya establecidas (Rock 1981; Intermountain Antiquities Computer System 1992; Society for Historical Archaeology 2021). Para los tapones, se tomó la nomenclatura del catálogo Beachcombing Magazine (2020).

Los colores identificados se catalogaron en función de la nómina de la North American Glass (2017).

El análisis documental buscó la identificación de marcas de manufactura, sellos y números de los objetos, así como reconocer sus funciones en el período, a partir de la consulta en catálogos nacionales e internacionales (Rock 1981; Jones y Sullivan 1989; IMACS 1992; Polak 2009; Bucher Emhart Glass 2018; Society for Historical Archaeology 2021; Colección José Luis Olivier 2024). También se revisaron los libros de actas del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, a resguardo en la misma institución, entre 1869 a 1910, los boletines municipales desde 1922 a 1930, disponibles en la biblioteca Bernardino Rivadavia, y los compendios de ordenanzas de moralidad, higiene y beneficencia de 1872 a 1930 ubicados en la Secretaría de Gobierno municipal. Además, se trabajó con fuentes secundarias (testimonios de personalidades del período) y manuales de salud publicados en la época (Fischer 1910; Ghersi y Castoldi 1925; Coleman 1949; Giretti 2007; Glasman *et al.* 2023).

Figura 2. Selección de objetos de vidrio del segundo subconjunto de la colección LZMAHBB: **A)** Botellas de agua tónica "Webbs". **B)** Botellita con dosificador y tapa de plástico a rosca. **C)** Botella de cerveza estilo porrón de la marca "Quilmes" de segunda mitad del siglo XX. **D)** Base de botella de agua purgante "Krondorf". **E)** Botella con forma de ánfora prismática y cierre a rosca. **F)** Botellita de sección cuadrangular con pico a rosca. **G)** Botella "Carlo Erba" para productos químicos. **H)** Frasco con cierre a rosca. **I)** Frasco de sección cuadrangular a rosca.

RESULTADOS

Análisis morfológico y tipológico

Del conjunto, 224 objetos están completos, uno se encuentra fragmentado² y una base de botella y otra de vaso fueron catalogadas como fragmentos. La mayor parte (n=223) corresponden a contenedores, más precisamente a botellas (n=148) y frascos (n=75). También se registraron un receptor, una ventosa y dos tapas, una de botella y otra de frasco.

a. Botellas

Ciento cuarenta y seis botellas están completas, una pieza no presenta pico, y un fragmento corresponde a una base de botella (Figura 3). La totalidad de los restos de botellas presentaron rayaduras. Asimismo, se constataron lascados en 30 objetos y astillamientos en siete de ellos. Además, todos los objetos están estriados y 143 evidenciaron distintos tipos de adherencias. Por último, los niveles de patinación fueron homogéneos en

133 casos (92 leves y 41 altos) heterogéneos en 12 (ocho leves y cuatro altos) y ausentes en tres casos.

A nivel formal, el conjunto presentó 90 objetos con secciones circulares, 50 cuadrangulares y seis con secciones poligonales divergentes (trapezoidales, semiovaladas o polinómicas). Con respecto a las marcas de fabricación, se observaron burbujas pequeñas en 83 piezas (61 escasas y 22 en cantidad), grandes en 26 (15 escasas y 11 en cantidad) y 39 no las presentaron⁴. La mayoría de las botellas (n=146) mostraron costuras verticales desde la base hasta el labio, a excepción de una pieza completa y de la base, que no las poseían. En relación con las secciones específicas, los hombros arrojaron alturas de entre 1 a 65 milímetros, y los cuellos, de 1 a 82 milímetros. Los diámetros de bases fueron de los 18 a los 103 mm, 122 piezas presentaron decantadores bajos (68 irregulares y 52 regulares) y en 18 este rasgo estuvo ausente. No se detectaron marcas de pontil. Las alturas más representadas estuvieron entre los 100 y los 150 milímetros (Tabla 1).

El análisis de picos determinó que 72 ob-

Figura 3. Botellas (de izquierda a derecha): **A)** Envases de gaseosa “Fanta”, “Coca Cola”, “Pepsi”, “Bilz” y “Neuss”. **B)** Envases de gaseosas “7Up”, marca no reconocida y “Australinda”. **C)** Botella de vino “Cordero”. **D)** Botella de licor de anís “Los 8 Hermanos”.

Tabla 1. Distribución de botellas por altura.

Alturas (mm)	1-50	51-100	101-150	151-200	201-250	251-300
Botellas (N)	7	40	54	28	18	1

LOS OBJETOS DE VIDRIO DE LA COLECCIÓN "LÓPEZ ZANARDI" EN EL MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAHÍA BLANCA: MATERIALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DE CONSUMO, SALUD Y CUIDADO PERSONAL

Tabla 2. Tipos de picos de botella identificados en la colección "LZMHABB".

Tipo de pico	N	Morfología
Anillos apilados con rosca	66	
Anillos apilados con rosca de encastre	3	
Banda	3	
Banda farmacia	35	
Banda farmacia con anillo inferior	4	
Banda Farmacia con empaque inferior	1	
Banda farmacia con pico vertedor	3	
Banda farmacia con rosca	3	
Corona	28	
Empacado con anillo oblicuo	1	
Indet	1	
Total picos botella	148	

jetos presentan algún tipo de rosca, 75 no la poseen y en uno, esta característica no pudo determinarse. A partir de una pieza completa, pudimos inferir que el pico de la botella rota también habría tenido costuras longitudinales de la base al labio. También se identificaron 10 formatos de pico, que son consignados en la Tabla 2.

A nivel cromático, las botellas son mayoritariamente transparentes ($n=110$), seguidas de colores ámbar ($n=18$), aguamarina ($n=12$), ámbar oscuro rojizo ($n=6$), verde oliva ($n=1$) y amarillo verdoso ($n=1$). Por otro lado, 119 objetos presentan algún tipo de decoración en relieve, 15 poseen restos de etiqueta y 11 presentan diseños de molde. Además, 112 botellas evidenciaron inscripciones en relieve o presentaban etiquetas autoadhesivas que hacen referencia tanto a características técnicas (capacidad o marca del fabricante del contenedor) como a los fabricantes o usuarios de dichos objetos. A partir de su análisis, pudieron identificarse 49 mercaderías (Tabla 5).

b. Frascos

Un total de 75 objetos completos se correspondieron con frascos (Figura 4). Todos presentaron marcas de rayaduras. En 12 piezas se constataron lascados, y en

tres, astillamientos. Las superficies presentaron estrías en 74 piezas y 71 poseían algún tipo de adherencia. Finalmente, los niveles de patinación fueron homogéneos en 64 casos (51 leves y 13 altos) heterogéneos en siete (cinco leves y dos altos) y no se registraron en cuatro casos.

A nivel formal, 45 piezas presentaron secciones circulares, 24 cuadrangulares y una romboidal. Los hombros evidenciaron alturas entre 1 a 70 milímetros, mientras que los cuellos, de 1 a 30 milímetros. Las bases presentaron diámetros que fueron de 20 a 90 mm; se registraron además 58 decantadores bajos (27 regulares y 31 irregulares), seis altos (todos irregulares) y su ausencia en 11 piezas. Las alturas más representadas fueron entre los 51 y 100 milímetros (Tabla 3).

En relación con el análisis de picos, 56 presentan rosca frente a 19 en donde estuvo ausente. Asimismo, pudieron registrarse cinco tipologías de picos.

La mayoría de los objetos son transparentes ($n=52$), seguidos de los colores ámbar ($n=16$), aguamarina ($n=2$), amarillo oliva ($n=1$), rosa ($n=1$), verde oliva ($n=1$), blanco ($n=1$) y azul cobalto ($n=1$). Se observaron burbujas pequeñas en 32 casos (22 escasas y 10 en cantidad) y grandes en 17 (nueve reducidas y ocho en cantidad),

Figura 4. Frascos (De izquierda a derecha): **A)** Frasco de tinta. **B)** Frascos de pomadas y ungüentos con diseño en relieve. **C)** Frasco de pastillas "Solbril". **D)** Frasco de laboratorio "Glenco" con diseño ondulado.

Tabla 3. Distribución de frascos por altura.

Alturas (mm)	1-50	51-100	101-150	151-200
Frascos (N)	13	40	17	5

Tabla 4. Tipos de picos de frasco identificados en la colección.

Tipo de pico	N	Morfología
Anillos apilados con rosca	54	
Anillos apilados con rosca de encastre	1	
Banda farmacia con anillo inferior	1	
Banda Farmacia	18	
Banda farmacia con rosca de encastre	1	
Total picos de frascos	75	

mientras que en 26 casos estuvieron ausentes. Todos los frascos presentan costuras verticales que van desde la base hasta el labio. Asimismo, 61 frascos tienen algún tipo de decoración en relieve y uno exhibe decoración por patrón en molde. También 53 objetos muestran inscripciones (todas en relieve) que permitieron identificar 21 productos (Tabla 5).

c. Receptor

La pieza identificada se encuentra fragmentada y solo conserva la base (Figura

5.A). Evidencia lascados y rayaduras, junto con estrías, adherencias y una patinación homogénea leve. Presenta una altura de 57 mm, un diámetro máximo de 47 mm y ausencia de burbujas. A nivel estético, exhibe una decoración en relieve propia del uso de un molde.

d. Otros (Ventosa)

Se registró una ventosa, elemento que solía ser utilizado para el tratamiento de varias patologías (Figura 5.B). Mide 83 mm de altura y 68 mm de diámetro máximo.

Figura 5. Receptor y ventosa de la colección LZMAHBB: **A)** Base de vaso. **B)** Ventosa de base redondeada y superficie esmerilada.

Su superficie evidenció rayaduras, estrías, adherencias y patinación homogénea leve. También constató pequeñas burbujas en su composición y decoración por esmerilado.

e. Tapas y tapones

Dos objetos componen la tipología (Figura 6). El primero corresponde a un ta-

pón de botella, comúnmente conocido como *stopper*, de 103 mm de alto y 40 mm de diámetro. El segundo es una tapa a rosca con una altura de 80 mm y 105 mm de diámetro. Ambos presentan una patinación leve y homogénea. También evidenciaron rayaduras, y el tapón presenta un lascado en la base del vástago (parte infe-

Figura 6. **A)** Tapón de botella con diseño sinusoidal y **B)** Tapa de frasco de caramelera.

rior que se inserta en la boca de la botella o frasco).

El tapón tiene un vástago de forma cilíndrica con base circular. Su segmento intermedio (cuello) presenta un reborde circular y un tramo estrecho, mientras que la parte superior está conformada por un remate en forma de cono truncado. Su diámetro de cierre es de 26 mm, y su diámetro máximo, de 30 mm. Este habría sido confeccionado para el cierre de botellas. El segundo objeto es una tapa a rosca que a su vez presenta un segmento intermedio más estrecho y un pináculo ovalado con decoración en relieve para facilitar su agarre. A partir de su diámetro (105 mm), se infiere que estuvo asociado a un frasco grande. En cuanto a su fabricación, ambos tienen costuras verticales a lo largo de su eje.

Análisis de marcas

El análisis de inscripciones reconoció 69 marcas, y en 64 casos fue posible identificar su producto y sugerir una cronología relativa (Tabla 5). También pudo determinarse la procedencia de 59 productos, los cuales son de origen argentino (n=27), norteamericano (n=18) y europeo (n=14), si bien cuatro artículos producidos a nivel nacional fueron elaborados por firmas extranjeras. Con base en las inscripciones, la antigüedad de los mismos se ubicó entre principios del siglo XX hasta la década de 1970. Por último, los usos registrados (n=57) fueron salud (n=26), higiene personal (n=14), bebida y usos medicinales (n=7), bebida (n=4), escritura (n=2), mecánica (n=2), industria (n=1), limpieza (n=1), talabartería (n=1), y en 11 casos, el uso quedó indeterminado.

Tabla 5. Lista de productos identificados, color, objeto, usos, procedencia, cronología relativa y número. Referencias de color: A (ámbar), Ag (aguamarina), Av (amarillo verdoso), Ar (ámbar rojizo), Az (azul), B (blanco), Rs (rosa), V (verde) y T (transparente). Indet.: Indeterminado.

Marca	Producto	Origen	Color	Objeto	Cronología	Uso	N
Abbot	Productos químicos	EEUU	A	Botella	1960	Indet	1
American Medicinal Spirits	Medicina patentada	EEUU	T	Botella	1917-1940	Salud	1
Annency	Indet	indet	T	Botella	Principios SXX	Indet	1
Atkinson	Loción o perfume	UK	T	Botella	Principios SXX	Higiene personal	3
Australinda	Gaseosa	Argentina (Bahía Blanca)	Ag	Botella	1966-1972	Bebida	3
Benitol	Antiácido	Argentina	A	Frasco	Mediados siglo XX	Salud	1
Bilz	Gaseosa	Argentina(Bahía Blanca) / Alemania	A	Botella	Mediados siglo XX	Bebida y usos medicinales	2
Brancato	Gomina	Argentina	T	Frasco	Principios SXX	Higiene personal	1
Brylcreem MR	Gel para el pelo	Argentina	T	Frasco	Segunda mitad SXX	Higiene personal	1
Carlo Erba	Productos químicos	Italia	A	Botella	Principios SXX	Indet	2
Carnevalli	Alcohol	Argentina	T	Botella	Mediados S XX	Salud	2
Clavitam	Reconstituyente	Argentina	A	Botella	1926-1930´ s.	Salud	1

Continúa

J. WEIMANN

Coca cola	Gaseosa	Argentina/EEUU	T	Botella	1960-1970	Bebida	1
Cordero	Vino	Argentina (Bahía Blanca)	A	Botella	Principios SXX	Bebida y usos medicinales	1
Curling Robertson Firms (Posible)	Fabricante de envases	EEUU	T	Frasco	Principios SXX	Salud	2
El mono: E. MASCIORINI y CIA Bueno Aires	Producto químico indet	Argentina	T	Botella	1950-1957	Indet	2
Fanta	Gaseosa	EEUU	T	Botella	1960-1970	Bebida	4
Focus	Aceite de ricino (Laxante)	indet	A	Botella	Principios SXX	Salud	3
Gestetner	Aceite para máquina de duplicados	Canadá	T	Botella	Principios SXX	Industria	1
Glenco	Instrumental de laboratorio	Indet	T	Botella	Principios SXX	-	1
Glostora	Gel para el pelo	EEUU	T	Frasco	1921-1960	Higiene personal	2
Griet	Perfume	UK	T	Botella	Principios SXX	Higiene personal	1
Grimault & Co	Inyección para el dolor de garganta	Francia	T	Botella	1900-1910	Salud	1
Helen curtis	Shampoo o acondicionador	EEUU	A	Frasco	1950-1960	Higiene personal	1
Hinds	Crema Humectante	EEUU	T y Rs	Botella y frasco	Principios SXX	Higiene personal	3
Instituto biológico argentino, Buenos Aires	Producto químico	Argentina	A	Botella	Principios Siglo XX	Indet	2
Instituto seroterapico argentino	Medicina para heridas	Argentina	A	Botella	1925-1950	Salud	1
Krondorf	Agua purgante	República Checa	Am	Botella	1900-1920	Salud	1
Lander	Indet	Argentina	T	Frasco	Primera mitad SXX	Indet	1
Lauria	Callicida	Argentina	T	Botella	1910-1950	Salud	1
Linamento de sloan	Analgesico neurosis, reumatismo y artritis	Indet	A	Botella	Principios SXX	Salud	2
Lysoform	Desinfectante	Suiza	T	Botella	Primera mitad SXX	Limpieza	1
Loreal de Paris (Industria Argentina)	Crema humectante	Francia/ Argentina	T	Botella	Mediados SXX	Higiene personal	2
Los ocho Hermanos	Licor de Anís	Argentina	T	Botella	1916- Mediados S XX	Bebida- Salud	1
Lubin Paris	Perfume	Francia	T	Botella	Principios SXX	Higiene personal	1
Madaus	Medicamento	Argentina	A	Botella	1930-1950	Salud	1
Mattaldi	Alcohol	Argentina	Ag	Botella	Mediados SXX	Salud	1
Miel Pura (Sin marca)	Miel	Argentina	T	Frasco	Principios SXX	Salud	1
Mytucia	Indet	Indet	T	Botella (Ampolla)	Principios SXX	Indet	1

**LOS OBJETOS DE VIDRIO DE LA COLECCIÓN "LÓPEZ ZANARDI" EN EL MUSEO Y ARCHIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAHÍA BLANCA: MATERIALIDAD DE LAS PRÁCTICAS
DE CONSUMO, SALUD Y CUIDADO PERSONAL**

Neuss	Gaseosa	Argentina	T	Botella	1960-1970	Bebida- Salud	1
Odol (Polyana 555)	Perfume	Francia	T	Botella	Mediados Siglo XX	Higiene personal	4
Quilmes	Cerveza	Argentina	A	Botella	Segunda mitad SXX	Bebida	2
Padilla	Alcohol	Argentina	A	Botella	Mediados S XX	Salud	2
Pagliano	Jarabe para la tos	Italia	T	Botella	1919-1924	Salud	1
Partep	Indet	Indet	T	Frasco	Principios SXX	-	1
Pellikan	Tinta	Alemania	T	Frasco	1933-1950	Escritura	1
Pepsi	Gaseosa	EEUU	T	Botella	1960-1970	Bebida y usos medicinales	1
Philips	Magnesia (Laxante)	EEUU	Az	Frasco	1940-1950	Salud	1
Ponds	Crema Humectante	EEUU	B	Frasco	Principios SXX	Higiene personal	1
Purgenil Farini	Laxante	indet	A	Botella	Principios SXX	Salud	1
RHR	Whisky	EEUU	T	Botella	1940-1950	Salud	1
Rivero Industria Argentina	Indet	Argentina	T	Frasco	Segunda mitad SXX	-	1
San Pellegrino	Magnesia (Laxante)	Italia	T	Frasco	Principios SXX	Salud	1
Seven up (7up)	Gaseosa	EEUU	V	Botella	1950-1960	Bebida y usos medicinales	1
Shell	Aceite para autos	EEUU	T	Botella	Mediados SXX	Mecánica	4
Singer	Aceite	EEUU	A	Botella	Principios SXX	Mecánica	1
Sirop de Henry Mure	Remedio para problemas mentales	EEUU	A	Botella	Principios SXX	Salud	1
Skin Dew	Crema facial	EEUU	T	Botella	Principios SXX	Higiene personal	1
Solbril	Tinta para cuero	Argentina	A	Frasco	Segunda mitad SXX	Talabartería	1
Soler y Cia	Alcohol	Argentina	T	Botella	Segunda mitad SXX	Salud	1
Squibb	Medicina patentada indeterminada	EEUU	A	Frasco	Principios SXX	Salud	1
Staffords Inc	Tinta	EEUU	T	Frasco	Principios SXX	Escritura	1
Stendhall Paris	Perfume	Francia	A	Botella	Principios SXX	Higiene personal	1
Szabo	Medicina patentada	indet	T	Frasco	Principios SXX	Salud	1
T.C. Wheaton Co.	Droga indeterminada	EEUU	T	Frasco	1901-1970	Salud	1
United Glass Bottle	Contenedor vítreo	EEUU	Ag	Botella	1913-1968	Indet	1
Untisal	Medicina para los cayos	Argentina	Ar	Botella	1929-1940	Salud	1
Webbs	Agua tónica	UK	T	Botella	1910-1930	Bebida y usos medicinales	2
Williams	Crema de afeitar	indet	T	Frasco	Principios Siglo XX	Higiene personal	1

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a partir de la clasificación morfológica y tipológica permitieron caracterizar, en primer lugar, algunos de los efectos posdepositacionales que afectaron a los objetos. El 96% (n=218) de los materiales presentó algún nivel de patinación, proceso de degradación natural e irregular del vidrio potenciado por humedad, por su deposición a la intemperie y/o enterramiento (Demmy 1967; Jones y Sullivan 1989). Además, todas las piezas evidenciaron rayaduras; 45 (19,82%), lascados; y 10 (4,40%), astillamientos, lo que sugiere que habrían estado expuestas a condiciones de abrasión eólica y mellado. Esto coincide con la información tafonómica de anteriores investigaciones sobre vidrio en el sitio Basural Norte (Weimann 2023), lo que permite sostener que la colección provino de un mismo contexto de deposición.

El análisis de formas, dimensiones y marcas de manufactura permite inferir tanto el método de fabricación como la antigüedad del vidrio (Rock 1981; Jones y Sullivan 1989; Polak 2009; Traba 2013). Debe señalarse que, por lo general, la identificación tecnológica y cronológica de un objeto de vidrio no puede inferirse a partir de un solo indicador, sino a partir de una conjunción de rasgos y variables (Traba 2013).

Del conjunto, 45 piezas (19,82%) presentaron burbujas grandes (25, escasas, y 20, en cantidad); 114 (50, 18%), burbujas pequeñas (82 escasas, 32 en cantidad); y 68 (30%), no las evidenciaron. En el conjunto predominan los materiales con burbujas pequeñas (50, 18%) seguidos de aquellos restos que no presentan ningún tipo de burbujas (30%). Las burbujas en el vidrio se producen cuando el oxígeno queda alojado en el material a causa de que el horno de cocción

presenta una temperatura menor a la necesaria, lo que deriva en su formación cuando se le inyecta aire para formatizar (Bucher Emhart Glass 2018). Si bien cualquier método de elaboración de vidrio puede dejar varias burbujas grandes o pequeñas, desde las primeras dos décadas del siglo XX, el avance de la automatización fue reduciendo su incidencia, tamaño y cantidad (Traba 2013). Los resultados indicarían que la mayor parte del conjunto estudiado presenta características de manufactura concordantes con la producción del siglo XX.

Se registró la presencia de costuras verticales que atravesaron longitudinalmente 224 piezas (147 botellas, todos los frascos, el tapón y la tapa). En el caso de los contenedores, estas van desde la base hasta la cúspide del pico en 221 casos (146 botellas y 75 frascos). La extensión y la forma de las costuras ayudan a inferir el método de manufactura de un objeto. Mientras que la fabricación artesanal por molde se caracteriza por dejar costuras verticales y/u horizontales, voluminosas y de una extensión que termina en el cuello del objeto, las costuras por producción automática son más finas, únicamente verticales y recorren la pieza de un extremo a otro (Rock 1981; Jones y Sullivan 1989; Polak 2009; Traba 2013). El hecho de que casi todas las costuras atravesen cada objeto –principalmente en el caso de los contenedores– indica que estos no habrían sido moldeados artesanalmente. Esta característica resulta indicativa de que los contenedores fueron producidos por una máquina automática existente desde principios del siglo XX.

A nivel cromático, fueron mayoritarios los restos transparentes, principalmente en los frascos con 52 piezas sobre 75 totales. Esta fue la tonalidad que comenzó a popularizarse en las mercaderías patentadas

desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, en detrimento del marrón, el rojo o el azul, que eran utilizados en envases de boticarios y farmacéuticos (Rigone 2006). Estudios previos sobre vidrio en el sitio Basural Norte señalaron un 26,67% (N=207) de contenedores transparentes (66 sobre 130 en frascos) (Weimann 2023). Comparando ambos registros, interpretamos que los contenedores de la colección LZMHBB son más recientes por tener un mayor porcentaje de piezas con esta característica.

El análisis de los picos en contenedores arrojó que el 57,39% (N=128) presentó rosca. En los casos en donde no se registró (N=94), predominaron los picos con formato de banda (N=65), seguidos por el formato de corona (N=28) y el de anillo empacado (N=1). Los formatos sin rosca utilizaban el sistema de cierre por tapón frente a los picos de rosca y corona, que utilizaban tapa. La invención del pico corona data de 1889, mientras que la rosca se creó en 1919. La popularidad de ambos se dio a partir del siglo XX (Rock 1981). Con esta información, determinamos que el 68,72% de los contenedores utilizó cierre por tapa frente al restante 29,07%, que utilizó cierre por tapón o corcho, lo que permite inferir que las piezas podrían ser datadas en el siglo anterior.

El número de objetos con inscripciones de marcas o especificaciones técnicas en relieve (N=142) fue mayoritario. Dicho estilo fue muy popular desde mediados del siglo XIX y principios del XX, ya que permitía reducir las falsificaciones o reutilizaciones comerciales³ que eran recurrentes en el período (Coleman 1949; Colección José Luis Olivier 2024). En los casos en que se detectaron etiquetas (N=15), estas habrían sido autoadhesivas; no se registraron casos en que aparecieran etiquetas de papel adheridas con pegamento ni pintadas. Las

etiquetas autoadhesivas se inventaron en 1930 y su uso en contenedores se difundió desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad (Rock 1981; Colección José Luis Olivier 2024). Por ende, se detectan en la colección 15 piezas con una cronología de mediados del siglo XX.

Integrando las características técnicas y la información documental, postulamos que 147 botellas⁴, todos los frascos, la ventosa, la tapa y el tapón fueron elaborados por técnicas automáticas o semiautomáticas de soplado o prensado-soplado⁵ entre las primeras décadas del siglo XX y mediados de 1970. La producción automática y semiautomática de vidrio es una tecnología originada a inicios del siglo XX. El prensado automático comenzó a partir de 1898 (Traba 2013), y la primera máquina automática de vidrio soplado data de 1903 (Rock 1981; Polak 2009; Traba 2013). Como excepciones se encuentran las bases de botella y de vaso. Se hipotetiza que el vaso pudo haber sido prensado, técnica popular para la elaboración de receptores para finales del siglo XIX y principios del XX (Traba 2013). En cuanto a la botella, presenta paredes gruesas, sección circular, irregularidad en la base, líneas horizontales de girado, ausencia de costuras y lleva en relieve la firma *Krondorf*, agua purgante importada desde la actual República Checa a principios del siglo XX (Pineau *et al.* 2022). Estos rasgos hacen suponer que fue fabricada por soplado en molde de girado (Traba 2013).

Resulta llamativo que los objetos de vidrio de la colección LZMAHBB arrojaron una cronología más tardía que la registrada en investigaciones previas para el sitio Basural Norte (Becher 2011; Weimann 2023; Fatutta 2024). Los análisis arqueológicos previos sobre vidrio determinaron

que un 32,40% de las piezas datan del siglo XIX, un 59,29% se ubicaron entre finales del siglo XIX y principios del XX, y solo un 8,14% se fabricaron entre la primera y segunda mitad del siglo XX (Weimann 2023). Considerando que la totalidad del conjunto del museo se ubica temporalmente entre los inicios del siglo XX hasta la década de 1970, y que las investigaciones previas no evidenciaron una acumulación continua de residuos que vaya más allá de las primeras tres décadas del siglo XX (Becher 2011; Weimann 2023; Fatutta 2024), proponemos que la mayoría de los objetos que componen la colección fueron descartados de forma esporádica e informal a lo largo del siglo XX.

A nivel funcional, es posible inferir varios de los usos que estos objetos pudieron haber tenido en la época. Se destaca que las prácticas deducidas son parciales, debido a que la colección provino de un sitio caracterizado como un palimpsesto de prácticas cotidianas (Becher 2011; Weimann 2023; Fatutta 2024). Asimismo, esto no es excluyente a usos alternativos que los objetos pueden haber tenido, como señalan varias fuentes secundarias⁶ (Coleman 1949; Giretti 2008).

Los estudios asociaron los materiales a ocho funciones, de las cuales la más representada fue el cuidado personal, con 108 botellas, 67 frascos y la ventosa (N=176), que arrojó una representación del 77,87% sobre el conjunto total. Dicha propensión en el registro pudo deberse tanto a la baja representación de botellas de bebidas, las cuales pudieron ingresar al sitio y luego ser recuperadas, como por una predilección en recolectar objetos por sus características estéticas, muchos de los cuales se relacionaban con prácticas de salud e higiene (perfumes, lociones, tónicos, entre otros).

En relación con el cuidado personal, los

objetos se dividen entre los vinculados al tratamiento de la salud y aquellos relacionados con el cuidado de la higiene y el aseo. El primer tipo presenta la particularidad de que responden a distintos idearios de salud amalgamados a partir de la constitución de una sociedad de consumo. Esto puede verse en los laxantes y purgantes, cuyo uso respondería tanto al modelo médico clínico como al paradigma humoral premoderno (Menéndez 2020). Otro ejemplo lo constituyen los remedios para tratar patologías, como el Linimento de Sloan. Asimismo, ya en las primeras décadas del siglo XX comenzaron a aparecer alineados con el modelo médico hegemónico, como las inyecciones o los productos elaborados en laboratorios para tratar desde callos hasta anomalías mentales. El solapamiento de modelos sanitarios comenzó a diluirse con la creación de la Asociación Médica de Bahía Blanca en 1921, que pregonoó un “anticuranderismo” (Glasman *et al.* 2023) en leyes comunales, como la de abril de 1929 que prohibía la venta callejera de productos a los que se les atribuían propiedades terapéuticas (Boletines Municipales 1929).

En relación con la higiene y el aseo, se destaca el uso de perfumes y colonias con vistosas matrices de botellas. También aparecen contenedores vinculados a cremas corporales para el cutis y frascos de gel o gomina para el pelo. La higiene personal fue un aspecto que varias mercaderías del período buscaron abarcar, categoría que surgió a finales del siglo XIX y se amplió durante el siglo XX (Rigone 2006). Con respecto al aseo, se registró un producto para la limpieza y la desinfección, Lysoform, aún vigente en el mercado.

Pasando a los objetos asociados a bebidas, encontramos 36 botellas y el tapón. Se identificaron envases de cervezas, gaseo-

sas, vinos, whisky y/o licores que fueron consumidos a lo largo de la historia de la localidad (Coleman 1949; Payró 2003). Las marcas identificadas fueron elaboradas localmente (Bilz, Coca Cola, Fanta, Australinda, etc.), en el país (Cordero, Neuss, Quilmes), o eran importadas (Webbs). La mayoría presentó una antigüedad de mediados del siglo XX. También deben evaluarse sus eventuales usos medicinales (Fischer 1910; Gherzi y Castoldi 1925) y contemplar la posibilidad de que algunas de ellas, como la gaseosa Bilz o el vino Cordero, pudieron haber sido falsificaciones de la marca original (Coleman 1949). En los únicos casos en los que pudo corroborarse más de un uso (N=4), fue en las botellas de alcohol puro, utilizado tanto en la fabricación de bebidas como para fines sanitarios (Fischer 1910; Gherzi y Castoldi 1925).

Como usos menos registrados, se destacan cuatro botellas pequeñas que podrían haber contenido aceite o refrigerante para autos. A partir de su logo e inscripciones se determinó que pertenecieron a la petrolera neerlandesa Shell, presente en nuestro país desde la década de 1920. Se registraron tres tinteros, asociados con la escritura en pluma y plumín. Uno de ellos presenta en el fondo de su base el logo de la marca Pelikan. Dicha firma llegó desde Alemania a la Argentina en 1933 y aún continúa en actividad. También se identificó un contenedor de aceite multiuso de la firma estadounidense Singer. Dos objetos se relacionan con la alimentación: la tapa, la cual fue fabricada para cerrar un frasco de golosinas, y una botella que por su forma aparenta ser una aceitera. Por último, un frasco corresponde a la firma Solbril y habría contenido tinta para cueros.

Como conclusión, la colección vítrea LZ-MAHBB presentó una datación relativa de

principios y mediados del siglo XX, más tardía que el período cronológico en el cual estuvo en actividad el sitio Basural Norte. Esto dio cuenta de una continuidad de descartes contingentes posteriores. A partir de su análisis, pudieron reconocerse usos y funciones asociadas a las prácticas cotidianas de la población bahiense del siglo pasado. Finalmente, se resalta el potencial científico y patrimonial logrado a partir del trabajo mancomunado entre instituciones museográficas, científicas y sociales.

NOTAS

1. Estudios de las fuentes documentales indican que en 1873 se decidió crear un basural público para reemplazar el sistema de pozos domiciliarios y la deposición de basura en zanjas y calles. Se desconoce a la fecha si el sitio Basural Norte fue el mencionado vertedero (Libros de actas 18 de mayo de 1873; Becher 2011).
2. Se trató de una botella a la cual le faltaba el pico.
3. Hasta mediados de 1920, era legítima en nuestro país la reutilización comercial de cualquier envase. Se establecía que, siempre y cuando la botella tuviera la etiqueta de la compañía, no importaba quién la hubiese fabricado (Colección José Luis Olivier 2024).
4. Para el caso de la botella en donde no se detectaron costuras, esta fue asociada igualmente con la fabricación automática por su simetría y por presentar regularidades en su pico y base. Asimismo, al ser una botella cuadrangular, dichas costuras podrían estar en sus esquinas.
5. Desde mediados del siglo XX es posible elaborar mediante soplado o prensado-soplado automático una amplia variedad de objetos de vidrio (Bucher Emhart Glass 2018). Por ello la identificación de un método de elaboración a partir de un criterio artefactual se dificulta desde 1940 en adelante (Traba 2013).
6. Un caso recurrente es el uso de bebidas alcohólicas para fines sanitarios, registrado en documentos (Gherzi y Castoldi 1925; Giretti 2007). Dicho solapamiento supone una problemática a trabajar a futuro.

AGRADECIMIENTOS

Reconocemos por su colaboración a todo el personal del MAHBB y a su directora, Ana Miravalles, por abrirnos las puertas a la institución. Seguidamente, a los Dres. Rodrigo Vecchi, Romina Frontini y Hernán Tomassini por las revisiones del manuscrito y las sugerencias de trabajo. A los evaluadores, que con sus comentarios enriquecieron este catálogo. Finalmente, a los Dres. Diana Ribas y Juan Francisco Jiménez por los aportes bibliográficos, y al personal de todos los repositorios consultados por su asistencia. El presente trabajo se inserta dentro del Proyecto “Arqueología del Sudoeste bonaerense: interacciones y materialidades” (PGI SECyT UNS 24/I307), y fue posible gracias al respaldo del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y al financiamiento de la beca de posgrado de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la UNS para los años 2023 y 2024.

BIBLIOGRAFÍA

- Beach Combing Magazine. 2020. *A brief History of glass stoppers*. Consultado en septiembre de 2024. beachcombingmagazine.com/blogs/news/a-brief-history-of-glass-stoppers
- Becher, P. 2011. *Patrimonio urbano y arqueología histórica en el Barrio Noroeste de Bahía Blanca (Fines del siglo XIX/principios del XX)*. Tesina de grado inédita. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. 71 páginas.
- Boletines municipales del Honorable Concejo Deliberante, de enero de 1922 a diciembre de 1930. Disponibles en la Biblioteca “Bernardino Rivadavia”.
- Bucher Emhart Glass. 2018. *Defectos en el envase de vidrio, Causas y soluciones*. End to end, Hartford.
- Cernadas, M. B., L. Bracamonte y M. N. Agesta. 2016. Bahía Blanca de la “Segunda Fundación” a la Sociedad de Masas (1880-1943). En Cernadas *et al.*. *Escenarios de la Sociabilidad en el Sudoeste Bonaerense durante la primera mitad del siglo XX*: 15-50. EdiUNS. Bahía Blanca.
- Colección José Luis Olivier. Consultado en septiembre de 2024. colecciondecerveza.com.ar/index.html.
- Coleman A. 1949. *Mi vida como ferroviario inglés en la Argentina (1887-1948)*. EdiUNS, Bahía Blanca.
- Compendios de ordenanzas de moralidad, higiene y beneficencia del Honorable Concejo Deliberante de 1872 a 1930. Secretaría de gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca, Bahía Blanca.
- Constantini, F. 2016. “¡Por la carne en el puchero!” *El Matadero municipal en el proceso de modernización de Bahía Blanca (1912-1928)*. Tesina de grado inédita. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. 82 páginas.
- Demmy, G. 1967. A Progress Report on: Glass Dating, An Archaeologist’s Evaluation of the Concept. *Historical Archaeology*, 1: 89-92.
- Fatutta, J. 2024. *La alimentación en Bahía Blanca a fines del siglo XIX- principios del siglo XX: estudio del sitio Basural Norte desde una perspectiva zooarqueológica*. Tesina de grado inédita. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. 108 páginas.
- Fischer, A. 1910. *La mujer: médico del hogar*. Casa editorial Maucci Barcelona.
- Ghersl, I. y A. Castoldi. 1925. *Recetario doméstico. 6690 recetas prácticas*. Gustavo Gili, Barcelona.
- Giretti, G. 2008. *Las libretas de Geniale Giretti: 1905-1907*. Traducción de Ana Miravalles. Ferrowhite, Bahía Blanca.
- Glasman, F., F. Carignano y C. Deguer. 2023. *Historia de la salud en Bahía Blanca*. Asociación Médica, Bahía Blanca.
- Intermountain Antiquities Computer System (IMACS). 1992. Consultado en septiembre de 2024. sha.org/bottle/pdf/IMACSUsersGuide1992.pdf
- Jiménez, J. F., S. Alioto y D. Villar. 2018. Campañas de aniquilación, masacres, reparto de botín y violencia sexual contra los indios de la Pampa centro-oriental en la época de Rosas (1833-1836). En *Devastación: Violencia civilizada contra los indios de las llanuras del Plata y Sur de Chile (Siglos XVI a XIX)*: 125-148. Prohistoria, Buenos Aires.
- Jones, O. y C. Sullivan. 1989. *The Parks Canada Glass Glossary: for the description of containers, tableware, flat glass, and closures*. Environment, Canada.

- Libros de actas del Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca, de 1869 a 1910.
- McKendrick, N., J. Brewer y J. H. Plumb. 1982. *The Birth of a Consumer Society*. Indiana University Press, Bloomington.
- Menéndez, E. L. 2020. *Morir de alcohol: saber y hegemonía Médica*. Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires.
- North American Glass. 2017. *Hoosie Jar Color Guide*. Consultado en septiembre de 2024. hoosierjar.com/colorguide.html
- Payró, R. 2003. *Pago chico y Nuevos cuentos de pago chico*. Biblioteca Digital Universal. <https://www.biblioteca.org.ar/libros/10039.pdf>
- Pineau, V., A. Andrade, G. Fernández y L. Sinka. 2022. Análisis morfológico funcional de los materiales vítreos del sitio Mariano Miró, un pueblo a principios del siglo XX. (Departamento de Chapaleufú. Provincia de La Pampa. Argentina). *Comechingonia. Revista de Arqueología* 26 (3): 5-32.
- Polak, M. 2009. *Antique Trader Bottle Identification and Price Guide*. Krause Publications, Iowa.
- Pupio, A. y H. Perriere. 2013. *Malones, fortines y estancias en la identidad de Daniel Cerri*. Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense, 3. EdiUNS, Bahía Blanca.
- Ratto, S. 2003. Cuando las fronteras se diluyen: Las formas de interrelación blanco-indias en el sur bonaerense. En *Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos XVIII-XIX. Un estudio comparativo*: 223-263. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional del Sur, Buenos Aires.
- Ribas, D. y F. Tolcachier. 2012. *La California del Sur: de la construcción del nudo ferro-portuario al centenario local (Bahía Blanca 1884-1929)*. EdiUNS, Bahía Blanca.
- Rigone, R. C. 2006. *Cultura material y prácticas del cuidado del cuerpo en la ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX*. Tesis de licenciatura inédita. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 129 páginas.
- Rock, J. 1981. *Botellas de vidrio: Una identificación básica*. Traducción de Vanesa Bagaloni y edición de Victoria Pedrotta. Bosque nacional de Klamath, Región 5.
- Sironi, O. 2009. *La utilización de materiales vítreos en un emplazamiento minero de Precordillera (Provincia de Mendoza)*. Tesina de grado inédita. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 156 páginas.
- Society for Historical Archaeology. 2021. *Historic Glass Bottle Identification & Information Website*. Consultado en septiembre de 2024. sha.org/bottle/index.htm
- Traba, A. 2013. *Uso y producción de contenedores vítreos en Buenos Aires*. Tesis de grado inédita. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 217 páginas.
- Weimann J. A. 2023. *Análisis de los materiales vítreos del sitio "Basural Norte" desde la Arqueología Histórica (fines del siglo XIX- principios siglo XX)*. Tesina de grado inédita, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. 192 páginas.